

Diversidad de Agaricomycotina en la Reserva Forestal Astilleros: listado, nuevos registros para Colombia y distribución en coberturas en restauración

Diversity of Agaricomycotina in the Astilleros Forest Reserve: species list, new records for Colombia and distribution in restoration settings

Laura Vélez-Jaramillo¹, Juan José Celis Gómez¹, Denis Cristina Benjumea Aristizábal¹, Nataly Gómez-Montoya¹ y Ana Esperanza Franco-Molano¹

¹ Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO), Instituto de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia - UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Antioquia, Colombia.

E-mail: lauravelez9@gmail.com

Received: 26 August 2025

Accepted for publication: 23 October 2025

Published: 27 October 2025

Editor: Carlos Rojas

Resumen: Aunque Colombia es reconocida por su alta biodiversidad en flora y fauna, los estudios que caracterizan su funga han sido escasos, comparados con los realizados en Europa y Norteamérica. En el caso de Agaricomycotina subfilo de Basidiomycota que agrupa a los hongos que producen basidiomas, solo se han reportado cerca de 1642 especies para este país, equivalente a menos del 5% de las descritas mundialmente. A nivel regional, Antioquia es el departamento con más muestreo de este grupo, sin embargo, en amplias áreas con remanentes de bosque primario se han hecho escasos o nulos estudios micológicos, como sucede en San Antonio de Prado, el corregimiento más grande del municipio de Medellín. Este trabajo representa la primera aproximación a la micobiota de esta zona, específicamente en la Reserva Forestal Astilleros. Se reportaron 12 órdenes, 57 familias, 99 géneros y 90 especies de Agaricomycotina. Se destacan los primeros registros para Colombia de *Entoloma nubilosilvae*, *Inocybe lasserii*, *Tubaria bispora*, *Clavariochaete peckoltii* y el género *Mycenella*, reportado aquí como basidioma, ya que anteriormente sólo había sido detectado como secuencias en análisis de metabarcoding. Asimismo, ampliamos la distribución conocida de seis especies previamente registradas en otros departamentos y describimos su representatividad por familias y grupos funcionales en relación con las coberturas vegetales del área, las cuales presentan distintos niveles de perturbación y recuperación. Los bosques primarios y las etapas sucesionales tardías (RBP-ST) concentraron la mayor diversidad y abundancia (82.5% del total de colecciones), en contraste con los pastizales y etapas sucesionales tempranas (P-ST).

Palabras clave: Basidiomycota, bosque de roble, funga, lista de especies, macrohongos.

Abstract: Despite the great biodiversity of flora and fauna described in Colombia, studies aimed at characterizing its funga have been limited compared to those in Europe and North America. For example, in the case of Agaricomycotina, a subphylum of Basidiomycota which includes fungi capable of producing basidiomata, only about 1642 species have been reported in the country—less than 5% of those described globally—. Although

Antioquia is the best-sampled region, it still contains extensive areas with important remnants of primary forest that have been virtually unexplored mycologically, such as San Antonio de Prado, the largest township of Medellín. This study represents the first approach to the mycobiota of this area, specifically within the Astilleros Forest Reserve. We recorded 12 orders, 57 families, 99 genera, and 90 species of Agaricomycotina. Notably, this includes the first record for Colombia of *Entoloma nubilosilvae*, *Inocybe lasseri*, *Tubaria bispora*, *Clavariochaete peckoltii*, and the genus *Mycenella*, the latter reported here for the first time in the country as a basidiomata, having previously been detected only as a sequence in a metabarcoding analysis. In addition, we expand the known distribution of six species previously reported from other departments and describe the distribution by families and functional groups across the land cover types in the study area, which vary in disturbance and recovery levels. Primary forest and late-successional stages (RBP-ST) exhibited the highest diversity and abundance (82.5% of total collections), compared to pastures and early successional stages (P-ST).

Keywords: Basidiomycota, checklist, funga, macrofungi, oak forest.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Introducción

La mayor parte de la diversidad conocida de Basidiomycota se encuentra dentro del subfilo Agaricomycotina, grupo que incluye a las especies de este filo que son capaces de formar estructuras de reproducción sexual conspicuas – basidiomas – las cuales presentan una gran diversidad morfológica y ecológica entre los diferentes linajes que componen a este subfilo (Maurice et al. 2021). Hasta el año 2025, se han descrito 50037 especies dentro de Agaricomycotina (Kirk 2025), de las cuales solo 1642 han sido registradas en Colombia (Franco-Molano et al. 2022), las cuales se agrupan en aproximadamente 24 órdenes, 96 familias y 418 géneros (Gómez-Montoya et al. 2022).

Esta cifra resulta modesta si se considera que Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, gracias a su ubicación geográfica, condiciones climáticas y variedad de ecosistemas. Aunque hasta ahora se han descrito 7241 especies de hongos para el país (Gaya et al., 2021), se estima que la diversidad fúngica en Colombia está aún lejos de ser completamente caracterizada.

A escala regional, el departamento de Antioquia es uno de los más biodiversos y al mismo tiempo, entre los que tienen el mayor índice de deforestación en Colombia. Se encuentra ubicado en el noroccidente del país, sobre la región de los Andes tropicales, reconocida como la zona con mayor diversidad de plantas del planeta, pues el 25% de las especies vegetales descritas a nivel mundial ocurren allí (Quintero y Benavides 2017), Antioquia alberga además el mayor número de especies registradas de Agaricomycotina en Colombia, con alrededor de 440 especies reportadas hasta la fecha, esta cifra se debe en parte, a que es el departamento más muestreado en términos de macrohongos del país, debido a una mayor concentración de grupos de investigación micológica en esta región (Gómez-Montoya et al. 2022).

No obstante, amplias zonas de Antioquia que aún conservan relictos de bosque andino dominado por el roble colombiano – *Quercus humboldtii* – el cual forma asociaciones ectomicorrícicas con múltiples especies fúngicas, muchas de ellas endémicas, siguen siendo escasa o nulamente exploradas frente a la diversidad de macrohongos que puedan albergar. Este es el caso del corregimiento de San Antonio de Prado, el más extenso del municipio de Medellín que, a pesar de conservar fragmentos significativos de bosques dominados por roble, no había sido objeto de estudios micológicos. Recientemente los trabajos de Zapata Ocampo et al. (2022) y Celis y Vélez (2023) fueron los primeros esfuerzos en documentar la funga de esta localidad.

Estos primeros acercamientos a la caracterización de la funga de San Antonio de Prado son especialmente relevantes si se tiene en cuenta el riesgo creciente que presenta este territorio por pérdida de bosques dominados por roble y biodiversidad asociada, como consecuencia de la expansión urbana y la deforestación. Tales procesos representan una amenaza significativa para la conservación de la diversidad biológica de la zona (Secretaría de Medio Ambiente de Medellín 2021).

Esta investigación aporta una línea base de la biodiversidad fúngica local y permitió realizar un análisis ecológico preliminar de estos macrohongos, considerando el tipo de sustrato, las asociaciones simbióticas con roble y la distribución de especies en diferentes coberturas vegetales, con diferente grado de perturbación.

Materiales y métodos

Área de estudio

Los especímenes fueron recolectados en el municipio de Medellín, Antioquia (Colombia), dentro de la Reserva Forestal Astilleros (6.24667, -75.67099), ubicada en el oriente del corregimiento de San Antonio de Prado. Esta reserva comprende 88 hectáreas de bosque húmedo montano bajo (bmh-MB) (Holdridge 1967) a una altura de 2240-2660 msnm y tiene una temperatura promedio de 17-19 °C. Desde hace 20 años esta zona protegida ha estado bajo un proceso de regeneración asistida, que busca recuperar las zonas que fueron transformadas por uso agrícola durante 60 años. Los relictos de bosque denso que se conservan son dominados por roble.

Muestreo

La recolección de basidiomas se hizo siguiendo el método de muestreo oportunista (Mueller et al. 2004) durante el mes de agosto del 2019 y entre los meses de mayo-diciembre del 2022. Se buscó abarcar la mayor área dentro de la reserva, haciendo un transecto que comenzaba desde un punto aleatorio distinto en cada salida. El muestreo se realizó siguiendo la metodología de Franco-Molano et al. (2005), teniendo en cuenta los diferentes sustratos como suelo, hojarasca, madera en descomposición y árboles vivos. Los especímenes después de ser georreferenciados, descritos y fotografiados *in situ*, fueron empacados en papel parafinado y trasladados al laboratorio base. Las muestras recolectadas en 2019 fueron procesadas en la Universidad CES y depositadas en el Herbario de la misma institución (CEBUCES-H) y las recolectadas en 2022 se procesaron en el Laboratorio de Taxonomía y Ecología de Hongos (TEHO) y se depositaron en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA).

Determinación morfológica

Las descripciones macroscópicas se hicieron siguiendo la terminología y recomendaciones de Franco-Molano et al. (2000, 2005), Ryvardeen y Johansen (1980) y Wright y Albertó (2002, 2006). Los caracteres microscópicos fueron examinados y descritos según Largent et al. (1977), Ryvardeen y Johansen (1980), Balkema et al. (1988), Largent y Baroni (1988) y Wright y Albertó (2002). La carta de colores usada para realizar las descripciones fue Online Auction Color (2004), el acrónimo de referencia para las tonalidades dadas es OAC seguido de su codificación numérica. Las muestras fueron examinadas en agua, Hidróxido de Potasio al 3% (KOH), reactivo de Melzer (IKI), y Rojo Congo. Las medidas de

basidiósporas, basidios y cistidios, se tomaron siguiendo el estándar de 30 recuentos por estructura ($n=30$). La identificación de las especies se realizó con base en criterios morfológicos, empleando claves dicotómicas o politómicas, así como artículos de revisión. La asignación de los grupos funcionales se efectuó a partir de la información disponible en la literatura especializada. El repositorio usado como referencia para los nombres actuales de entidades taxonómica fue Mycobank (Robert 2013).

Creación de mapas

Para la creación de mapas se usó el programa QGIS versión 3.28.12 (<http://qgis.org>). Para ello, se usaron fotografías tomadas por Google Earth (<https://earth.google.com>) a través del programa S.A.S Planet (<https://sasgis.org>) y para la creación de la capa ráster de coberturas de la reserva se utilizó el complemento llamado *dzetsaka classification tool* (Karasiak 2019), tomando en cuenta el mapa actual satelital, así como información de mapas anteriores depositados en el repositorio de la corporación Pro Romeral (<https://www.proromeral.org/>). Se unificaron las coberturas tipo rastrojo y pastos bajo una sola categoría llamada: pastizales y estados de sucesión temprana (abreviado como P-ST); para las coberturas tipo bosque denso y bosque ripario se unificaron en la categoría: relictos de bosque primario y estados de sucesión tardía (RBP-ST).

Resultados

El muestreo realizado en la Reserva Forestal Astilleros permitió determinar un total de 174 morfotipos de Agaricomycotina, distribuidos en 12 órdenes, 57 familias y 99 géneros (Cuadro 1). De estos, 84 fueron identificados hasta el nivel de género y 90 hasta el nivel de especie (Cuadro 2).

Entre las especies registradas se destacan cuatro nuevos reportes para Colombia: *Entoloma nubilosilvae*, *Inocybe lasseri*, *Tubaria bispora* y *Clavariachaete peckoltii*. Asimismo, se reporta por primera vez para el país el género *Mycenella* con base en una muestra de basidiomas, pues anteriormente sólo se había detectado mediante metabarcoding. Adicionalmente, se aportan seis nuevos registros de especies para el departamento de Antioquia: *Antrodia neotropica*, *Clathrus archeri*, *Entoloma pseudopapillatum*, *Favolaschia dealbata*, *Hygrocybe subcaespitosa* y *Polyporus guianensis* (Cuadro 3).

Cuadro 1. Listado de órdenes, familias y géneros de Agaricomycotina registrados dentro de la Reserva Forestal Astilleros.

Orden	Familia	Género
Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus</i> <i>Cyathus</i>
	Amanitaceae	<i>Amanita</i>
	Bolbitiaceae	<i>Conocybe</i>
	Campanellaceae	<i>Campanella</i>
	Clavariaceae	<i>Clavulinopsis</i>
		<i>Clavulinopsis</i>
		<i>Ramariopsis</i>
Cortinariaceae	<i>Cortinarius</i>	

		<i>Pyrrhoglossum</i>
	Crepidotaceae	<i>Crepidotus</i>
	Entolomataceae	<i>Entoloma</i>
	Galeropsidaceae	<i>Panaeolus</i>
	Hydnaginaceae	<i>Laccaria</i>
	Hygrocybaceae	<i>Hygrocybe</i>
	Inocybaceae	<i>Inocybe</i>
	Lycoperdaceae	<i>Calvatia</i>
		<i>Lycoperdon</i>
		<i>Morganella</i>
	Lyophyllaceae	<i>Arthromyces</i>
	Marasmiaceae	<i>Campanella</i>
		<i>Chaetochalatus</i>
		<i>Collybia</i>
		<i>Crinipellis</i>
		<i>Marasmius</i>
		<i>Megacollybia</i>
	Mycenaceae	<i>Favolaschia</i>
		<i>Mycena</i>
		<i>Panellus</i>
	Omphalotaceae	<i>Gymnopus</i>
		<i>Marasmiellus</i>
		<i>Rhodocollybia</i>
	Phyllotopsidaceae	<i>Tricholomopsis</i>
	Physalacriaceae	<i>Gloiocephala</i>
		<i>Oudemansiella</i>
	Pleurotaceae	<i>Hohenbuehelia</i>
		<i>Pleurotus</i>
	Pluteaceae	<i>Pluteus</i>
	Porotheleaceae	<i>Gerronema</i>
	Psathyrellaceae	<i>Coprinellus</i>
		<i>Homophron</i>
		<i>Psathyrella</i>
	Pterulaceae	<i>Pterula</i>
	Resupinataceae	<i>Resupinatus</i>
	Schizophyllaceae	<i>Schizophyllum</i>
	Strophariaceae	<i>Galerina</i>
		<i>Gymnopilus</i>
		<i>Hypholoma</i>
		<i>Pholiota</i>
		<i>Stropharia</i>
	Strophariaceae	<i>Agrocybe</i>
	Tricholomataceae	<i>Mycenella</i>
		<i>Tricholoma</i>
	Tubariaceae	<i>Tubaria</i>
Auriculariales	Auriculariaceae	<i>Auricularia</i>
	Exidiaceae	<i>Exidia</i>
		<i>Exidiopsis</i>
Boletales	Boletaceae	<i>Cyanoboletus</i>
		<i>Leccinum</i>
		<i>Phylloporus</i>
		<i>Xerocomellus</i>

	Boletiniaceae	<i>Boletinus</i>
	Paxillaceae	<i>Paxillus</i>
	Sclerodermataceae	<i>Calostoma</i>
	Suillaceae	<i>Suillus</i>
Cantharellales	Cantharellaceae	<i>Pseudocraterellus</i> <i>Clavulina</i> <i>Craterellus</i>
	Hydnaceae	<i>Hydnum</i>
Dacrymycetales	Dacrymycetaceae	<i>Dacrymyces</i>
	Hirschioporaceae	<i>Pallidohirschioporus</i>
Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Clavariachaete</i> <i>Coltricia</i> <i>Fomitiporia</i> <i>Fuscoporia</i> <i>Hymenochaete</i> <i>Phellinus</i>
Phallales	Clathraceae	<i>Clathrus</i>
Polyporales	Fomitopsidaceae	<i>Antrodia</i>
	Irpicaceae	<i>Hydnopolyporus</i> <i>Irpex</i> <i>Raduliporus</i>
	Panaceae	<i>Cymatoderma</i>
	Pleurotaceae	<i>Pleurotus</i>
	Podoscyphaceae	<i>Abortiporus</i>
	Polyporaceae	<i>Cerioporus</i> <i>Dichomitus</i> <i>Ganoderma</i> <i>Lentinus</i> <i>Neodictyopus</i> <i>Polyporus</i> <i>Trametes</i>
	Postiaceae	<i>Cyanosporus</i>
	Steccherinaceae	<i>Steccherinum</i>
	Auriscalpiaceae	<i>Lentinellus</i>
Russulales	Russulaceae	<i>Lactarius</i> <i>Lactifluus</i> <i>Russula</i>
	Stereaceae	<i>Stereum</i>
	Bankeraceae	<i>Phellodon</i>
Thelephorales	Thelephoraceae	<i>Thelephora</i>
Tremellales	Tremellaceae	<i>Tremella</i>

Cuadro 2. Especies de Agaricomycotina registradas en la Reserva Forestal Astilleros con los respectivos números de herbario de las colecciones de respaldo. En negrilla se resaltan los nuevos reportes para Colombia.

Espece	Número de colección de herbario*
<i>Abortiporus biennis</i>	HUA 237878; HUA 237939
<i>Amanita brunneolocularis</i>	HUA 237881
<i>Amanita colombiana</i>	HUA 237910

<i>Amanita flavoconia</i>	HUA 238119; HUA 238121; HUA 238149; HUA 238150; HUA 238153
<i>Amanita fuligineodisca</i>	CBUCES 051
<i>Antrodia neotropica</i>	HUA 237945
<i>Arthromyces pulverulentus</i>	HUA 233492
<i>Auricularia delicata</i>	CBUCES 098
<i>Calostoma cinnabarinum</i>	CBUCES 007; HUA 238157
<i>Campanella aeruginea</i>	HUA 237954
<i>Campanella alba</i>	CBUCES 011
<i>Cerioporus flavus</i>	CBUCES 061
<i>Chaetocalathus magnus</i>	HUA 237942
<i>Clathrus archeri</i>	CBUCES 025; CBUCES 050; HUA 238084
<i>Clavariachaete rubiginosa</i>	CBUCES 034; CBUCES 035
<i>Clavulinopsis fusiformis</i>	CBUCES 063
<i>Clavulinopsis zollingeri</i>	HUA 237956
<i>Collybia nigrita</i>	HUA 238087
<i>Coltricia cinnamomea</i>	HUA 238139; HUA 238144
<i>Conocybe siennophylla</i>	CBUCES 088
<i>Cortinarius iodes</i>	HUA 238141
<i>Craterellus boyacensis</i>	HUA 238115; HUA 238135; HUA 238138
<i>Craterellus cornucopioides</i>	HUA 238116; HUA 238158
<i>Cyanoboletus pulverulentus</i>	CBUCES 068
<i>Cyanosporus caesius</i>	CBUCES 101
<i>Cyathus olla</i>	CBUCES 077
<i>Cymatoderma caperatum</i>	CBUCES 052
<i>Dacrymyces capitatus</i>	CBUCES 064; CBUCES 066
<i>Dacrymyces lacrymalis</i>	CBUCES 015
<i>Entoloma incanum</i>	CBUCES 079
<i>Entoloma nubilosilvae</i>	HUA 237890
<i>Entoloma pseudopapillatum</i>	HUA 237905
<i>Favolaschia dealbata</i>	HUA 237923
<i>Fomitiporia robusta</i>	CBUCES 018
<i>Fuscoporia wahlbergii</i>	CBUCES 019
<i>Fuscoporia wahlbergii</i>	HUA 238104
<i>Gerronema citrinum</i>	CBUCES 028
<i>Gloiocephala quercetorum</i>	HUA 238120; HUA 238130; HUA 238143
<i>Gymnopus androsaceus</i>	HUA 237902
<i>Gymnopus dryophilus</i>	HUA 237916; HUA 238128
<i>Gymnopus johnstonii</i>	HUA 237922
<i>Gymnopus Macropus</i>	CBUCES 009; CBUCES 024; HUA 238092
<i>Gyrodon exiguus</i>	CBUCES 074; HUA 238076; HUA 238089; HUA 238109
<i>Hohenbuehelia atrocoerulea</i>	HUA 237928
<i>Hydnopolyporus palmatus</i>	CBUCES 014; HUA 238105
<i>Hydnum repandum</i>	HUA 238117; HUA 238146; HUA 238156
<i>Hygrocybe conica</i>	HUA 237913; HUA 237925
<i>Hygrocybe subcaespitosa</i>	HUA 237947
<i>Hymenochaete damicornis</i>	CBUCES 020; HUA 238100
<i>Hymenochaete peckoltii</i>	HUA 238145
<i>Hypholoma fasciculare</i>	CBUCES 046
<i>Inocybe lasserii</i>	HUA 238108
<i>Irpex rosettiformis</i>	HUA 238111
<i>Laccaria amethystina</i>	HUA 237911; HUA 237912
<i>Laccaria gomezii</i>	CBUCES 054

<i>Laccaria laccata</i>	CBUCES 008; HUA 238098; HUA 238118; HUA 238154
<i>Lactarius rimosellus</i>	CBUCES 045
<i>Lactifluus deceptivus</i>	CBUCES 048; HUA 238112
<i>Lactifluus gerardii</i>	HUA 238106; HUA 238107; HUA 238133; HUA 238134
<i>Lycoperdon perlatum</i>	CBUCES 002; CBUCES 058; HUA 237889
<i>Marasmius cladophyllus</i>	HUA 237924; HUA 238059
<i>Marasmius haematocephalus</i>	CBUCES 083
<i>Marasmius hymenogloeus</i>	HUA 238085; HUA 238110; HUA 238140
<i>Megacollybia platyphylla</i>	CBUCES 033
<i>Morganella fuliginea</i>	CBUCES 026; CBUCES 087
<i>Mycena alcalina</i>	CBUCES 060; HUA 238060
<i>Mycena haematopus</i>	HUA 238159
<i>Mycena holoporphyra</i>	CBUCES 043; HUA 238095; HUA 238097; HUA 238103
<i>Mycena pura</i>	CBUCES 099
<i>Neodictyopus atlanticae</i>	HUA 238132
<i>Pallidohirschioporus bififormis</i>	CBUCES 057
<i>Panellus pusillus</i>	CBUCES 086
<i>Phylloporus centroamericanus</i>	HUA 238142
<i>Phylloporus fibulatus</i>	CBUCES 031
<i>Pluteus cubensis</i>	HUA 238088
<i>Pluteus nanus</i>	CBUCES 032; CBUCES 084
<i>Polyporus guianensis</i>	CBUCES 093
<i>Polyporus leprieurii</i>	CBUCES 029; CBUCES 037; CBUCES 040
<i>Pyrrhoglossum pyrrium</i>	HUA 238090
<i>Raduliporus aneirinus</i>	CBUCES 094
<i>Resupinatus applicatus</i>	CBUCES 095
<i>Resupinatus niger</i>	CBUCES 038
<i>Russula emetica</i>	CBUCES 044
<i>Russula idroboi</i>	CBUCES 059
<i>Stereum hirsutum</i>	CBUCES 006; HUA 237927; HUA 237943
<i>Stereum Ostrea</i>	HUA 237944
<i>Suillus luteus</i>	HUA 238137
<i>Thelephora palmata</i>	HUA 237906
<i>Tremella mesenterica</i>	CBUCES 027
<i>Tubaria bispora</i>	HUA 238093

* HUA= Herbario Universidad de Antioquia, CBUCES= Colecciones Biológicas de la Universidad CES.

Con respecto al análisis de composición taxonómica en las diferentes coberturas, se halló que en ambas, tanto pastizales y sucesión temprana, como relictos de bosque primario y sucesión tardía, la familia Russulaceae fue la más abundante. En términos generales las familias Mycenaceae, Marasmiaceae, Omphalotaceae y Polyporaceae fueron las más frecuentes, con al menos diez registros cada una, destacándose también por su elevada riqueza de especies. A este grupo se suman Hydnaceae, Hymenochaetaceae, Amanitaceae y Entolomataceae, todas con un mínimo de diez registros diferentes.

Comparando entre los resultados obtenidos por coberturas, se observa que, si bien en ambos tipos algunas de las familias con mayor abundancia se comparten, como es el caso de Marasmiaceae, Polyporaceae y Omphalotaceae, se encontraron las siguientes diferencias: en RBP-ST hubo una mayor diversidad de familias y representatividad de aquellas que son ectomicorrícicas, como Hydnaceae,

Amanitaceae y Cortinariaceae (Fig 1), en contraste con P-ST, que fueron coberturas menos diversas y donde predominaron familias lignícolas y folícolas como Pleurotaceae, Mycenaceae y Stereaceae (Fig. 2).

Figura 1. Riqueza y abundancia de familias Agaricomycotina colectadas en cobertura tipo bosque primario y sucesión tardía dentro de la Reserva Forestal Astilleros. Se indican las familias con mayor abundancia en cada cobertura.

Figura 2. Riqueza y abundancia de familias Agaricomycotina colectadas en cobertura tipo pastizales y sucesión temprana dentro de la Reserva Forestal Astilleros. Se indican las familias con mayor abundancia en cada cobertura.

En cuanto a los grupos funcionales, se registraron hongos ectomicorrícicos, folícolas, humícolas, lignícolas, entre otros (por ejemplo, con ecologías asociadas a insectos o a briófitos). En ambos tipos de

coberturas los hongos lignícolas tuvieron la mayor representatividad, mientras que los hongos con otras ecologías fueron los menos frecuentes, en las coberturas RBP-ST el segundo grupo más abundante fueron los ectomicorrízicos, seguidos de los humícolas, mientras que en P-ST los humícolas tuvieron más registros respecto a los ectomicorrízicos. Además se observó que en coberturas P-ST la proporción de colecciones entre los diferentes grupos funcionales se distribuye menos equitativamente respecto a la distribución en RBP-ST, pues más de la mitad de las colecciones representan al grupo de los lignícolas en esta cobertura (Fig. 3).

Cuadro 3. Especies de macrohongos (Agaricomycotina) reportados por primera vez para el Departamento de Antioquia y su distribución previa al presente estudio.

Especie	Colección de herbario	Departamentos donde anteriormente han sido reportadas*
<i>Antrodia neotropica</i>	HUA 237945	BOY
<i>Clathrus archeri</i>	CBUCES 050	SNT, TO
<i>Entoloma pseudopapillatum</i>	HUA 237905	AMA
<i>Favolaschia dealbata</i>	HUA 237923	PNNN, VC
<i>Hygrocybe subcaespitosa</i>	HUA 237947	AMA, VC
<i>Polyporus guianensis</i>	CBUCES 093	AMA, CL, CQ, MET, QU

* AMA= Amazonas, BOY= Boyacá, CL= Caldas, CQ= Caquetá, MET= Meta, PNNN= Parque Nacional Natural los Nevados, QU= Quindío, TO=Tolima, VC=Valle del Cauca.

Figura 3. Distribución de la abundancia de los grupos funcionales de Agaricomycotina entre los diferentes tipos de coberturas de la Reserva Forestal Astilleros.

La Figura 4 muestra la distribución geográfica de las colecciones de Agaricomycotina realizadas entre 2019 y 2022 dentro de los límites de la Reserva Forestal Astilleros. Se evidencia una mayor densidad de registros en el sector nororiental de la reserva, área que coincide con la presencia de los robledales más antiguos en esta delimitación.

Por último, se presenta la descripción detallada de las cuatro especies y género reportadas por primera vez para el país, acompañado de sus fotografías macroscópicas e ilustraciones de sus principales características microscópicas.

Material examinado

Orden Agaricales

Familia Entolomataceae

Entoloma nubilosilvae Reschke y Noordel., Mycol. Progr. 21 (1): 126 (2022)

Material examinado: Colombia • Antioquia • Medellín; corregimiento San Antonio de Prado; Reserva Forestal Astilleros; 6°14'52.728"N, 75°40'10.272"O; 2500-2800 msnm; 26.X.2022; Vélez-Jaramillo L. # 106; HUA 237890; gregario en madera muerta.

Descripción: Píleo 1-2 cm de diámetro, convexo; superficie lisa, color blanco perlado a crema (oac 697-oac767); margen entero. Contexto < 0.1 cm de grosor, color blanco (oac 909). Lamelas hasta 0.4 cm de ancho, emarginadas, ventricosas, subdistantes, color rosa salmón pálido (oac 620); lamelulas de 2 longitudes. Estípites 2-4 cm de longitud, 0.1-0.2 cm de diámetro, central, cilíndrico; superficie fibrilosa, brillante, de color blanco (oac 909), tornándose blanco perlado oscuro hacia la base (oac 767); interior hueco. Inserto en el sustrato (Fig. 5A).

Basidiósporas: 7-10 x 5-7 μm (Q= 1.3, n=30), heterodiamétricas, con 4-5 ángulos, lisas, pared delgada, interior rosa claro en agua. Basidios 23-45 x 8-12 μm , clavados; pared delgada, interior hialino; tretasterigmados, raramente biesterigmados. Pleurocistidios: Ausentes. Queilocistidios: 30-62 x 6-12 μm , cilíndricos a esferopendiculados, sinuosos; de pared delgada, interior hialino; abundantes. Trama subregular, hifas vesiculosas con 10-21 μm de diámetro. Pileipellis tipo enterocutis, formado por hifas de 5-20 μm de diámetro, algunas hifas del subpelis tienen un contenido citoplasmático granular y de distribución irregular de color ámbar claro. Presencia de fíbulas en todos los tejidos (Fig. 6A).

Distribución: registrada para Provincia de Chiriquí, Panamá (Reschke et al. 2022).

Comentarios: el subgénero *Alboleptonia*, en su sentido tradicional (Noordeloos 2004), agrupa especies de *Entoloma* con basidiomas blancos o blanquecinos y, por lo general, con un pileipellis bien diferenciado. Muchas de estas especies forman parte de un complejo críptico cuya especie tipo, *E. sericellum* (Fr.) P. Kumm., de distribución europea; sin embargo, solo en años recientes se han comenzado a describir formalmente otras especies de este grupo en distintas regiones del mundo. Entre ellas se incluyen tres especies recientemente descritas en Panamá (Reschke et al. 2022), colectadas en bosques montanos dominados por roble (*Quercus* spp.), que constituyen las primeras especies descritas de este subgénero con distribución en suramérica y que pueden diferenciarse fácilmente entre ellas mediante el tamaño de sus esporas.

Considerando las dimensiones de las esporas y de los cistidios, caracteres diagnósticos para esta especie, el material HUA 237890 se determina como *E. nubilosilvae*, representando el primer registro de esta especie para Colombia.

Figura 4. Mapa de coberturas de la Reserva Forestal Astilleros y distribución de Macrohongos (Agaricomycotina) que fueron colectados entre 2019-2022.

Familia Inocybaceae

Inocybe lasserii Dennis, Bull. Soc. Mycol. France 69 (2): 197 (1953)

Material examinado: Colombia • Antioquia • Medellín; corregimiento San Antonio de Prado; Reserva Forestal Astilleros; 6°9'0.180"N, 75°40'2.748"O; 2500-2800 m snm; 24.VIII.2022; Celis J. # 33; HUA 238108: gregario sobre suelo.

Píleo 1.2-2.8 cm de diámetro, mamiforme o papilado; superficie café (oac 639), radialmente fibrilosa, en especímenes jóvenes; margen entero a rimoso. Contexto hasta 0.2 cm de grosor, color blanco (oac 816) inmutable. Lamelas 0.3-0.4 cm de ancho, cercanas, ligeramente adnadas, café claro (oac 731); margen serrado a erosionado; lamélulas de varias longitudes. Estípite 2-6 cm de longitud, 0.2-0.5 cm de diámetro, central, claviforme; superficie fibrilosa, crema (oac 630) contexto blanco (oac 816), inmutable, sólido (Fig. 5B).

Basidiósporas 8-10 x 7-9 μm (Q= 1.16, n=30), subglobosas a elipsoides, nodulosas, interior café; pared delgada; inamiloides en reactivo de Melzer. Basidios 25-30 x 8-10 μm , clavados, bi- a tetraesterigmados, hialinos. Pleurocistidios tipo metuloide 38-50 x 12-18 μm , ventricosos a fusoides, con cristales incrustados en el ápice; interior hialino. Queilocistidios tipo metuloide 40-50 x 13-16 μm , utrififormes a fusoides, algunos con incrustación de cristales en el ápice, muy similares a los pleurocistidios. Trama subparalela a ligeramente irregular, hifas hialinas a levemente amarillas. Pileipelis de hifas repentes tipo cutis (Fig. 6D).

Distribución: registrada para Venezuela, Guyana y La isla Guadalupe de las Antillas francesas (Matheny 2020, Pegler 1983).

Comentarios: la especie *Inocybe lasserii*, se reconoce por poseer basidiomas pequeños, con píleo y estípite fibrilosos, presentar esporas subglobosas con ornamentación nodulosa y cistidios metuloides incrustados en el ápice con cristales. Esta especie poco conocida y no con mucha frecuencia reportada, se diferencia por poseer las esporas subglobosas y nodulosas más grandes (>10.5 μm de diámetro) respecto a otras especies de *Inocybe* con distribución neotropical (Matheny 2020, Pegler 1983). Teniendo en cuenta las características morfológicas observadas, en especial el tamaño y la forma de las esporas, se considera como el primer registro de *I. lasserii* para el país.

Familia Tubariaceae

Tubaria bispora Matheny, P.-A. Moreau, Neves y Vellinga, Mycologia 99 (4): 573 (2007)

Material examinado: Colombia • Antioquia • Medellín; corregimiento San Antonio de Prado; Reserva Forestal Astilleros; 6°14'52.800"N, 75°40'9.912"O; 2500-2800 msnm; 27.IX.2022; Celis J. # 48 HUA 238093. Gregario sobre suelo.

Píleo hasta 1.5 cm de diámetro, ampliamente convexo; superficie finamente granular, rojiza oscura (oac 663) hacia el margen, más oscura en el centro (oac 622); margen sulcado-estriado. Contexto hasta 0.1 cm de grosor, concoloro con el centro del píleo. Lamelas 0.2 cm de ancho, ligeramente decurrentes, distantes, levemente anastomosadas, rojo oscuro (oac 663); lamélulas de 3 longitudes. Estípite hasta un 1 cm de longitud, 0.1 cm de diámetro, central, cilíndrico; superficie fibrilosa, siendo las fibras retorcidas,

levemente tomentoso hacia la base; rojizo castaño oscuro (oac 656), interior poco denso. Presencia de micelio basal (Fig. 5C).

Basidiósporas 7-9 x 5-6 μm (Q= 1.4, n=30), con algunas esporas de mayor tamaño 10-13 x 6-7 μm (Q= 1.6), elipsoides, pared lisa, delgadas, café. Basidios 20-27 x 5-6 μm , clavados, pared delgada, con fíbula en septo basal, café pálido, biesterigmados; esterigmas alargados. Pleurocistidios ausentes. Queilocistidios 30-60 x 9-18 μm , subcilíndricos, pared delgada, hialinos a café pálido. Trama regular, café. Pileipielis de hifas paralelas a la superficie, algunas pocas que sobresalen a manera de proyecciones cortas. Fíbulas presentes (Fig. 6C).

Distribución : reportada para Costa Rica y Martinique (Matheny et al. 2007).

Comentarios: los hongos del género *Tubaria* (W.G. Sm.) Gillet, se caracterizan por tener basidiomas pequeños, centralmente estipitados, de lamelas adnadas, con esporas de color café y presencia de queilocistidios (Matheny et al. 2007), según el mismo autor, *T. bispora* se caracteriza por presentar esporas de 7-9 x 5-6 μm y basidios biesterigmados, el cual es su carácter diagnóstico frente a las otras especies del género. Teniendo estas características en cuenta, se determina a la colección HUA 238093 como esta identidad taxonómica.

Familia Tricholomatacea

Mycenella sp. (*J.E. Lange*) Singer, *Bot. Mater. Otd. Sporov. Rast. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.* 4 (10-12): 9 (1938)

Material Examinado: Colombia • Antioquia • Medellín; corregimiento San Antonio de Prado; Reserva Forestal Astilleros; 6°15' 13.198"N, 75°39' 59.148"O; 2500-2800 msnm; 27.IX.2022; Vélez-Jaramillo L. #63; HUA 237958; solitario a disperso sobre suelo.

Píleo hasta 1.3 cm de diámetro, convexo; superficie seca, velutinosa, pubescente a fibrilosa cuando joven, glabra en especímenes maduros, ornamentación blanca (oac 909) sobre un fondo naranja intenso (oac 789); margen incurvado a enrollado hacia adentro, entero. Contexto hasta 0.1 cm de grosor; sólido, amarillo crema (oac 814). Lamelas 0.2 cm de ancho, ligeramente adnadas, apretadas, naranja pálido (oac 696); lamélulas de 4 longitudes. Estípite 2-3 cm de longitud, 0.15 cm de diámetro en el centro, central, cilíndrico; superficie seca, fibrilosa, pubescente cuando joven y glabra en individuos maduros, de color naranja intenso (oac 789); interior sólido, amarillo crema (oac 815). Base no insertada en el sustrato, con presencia de cordones miceliares blancos (Fig. 5D).

Basidiósporas 5-7 x 4-6 μm (Q=1.24, n=30), ampliamente elipsoides a subglobosas, verrucosas, verrugas ámbar claro; apéndice hilar conspicuo; hialinas; inamiloides en reactivo en Melzer. Basidios 25-33 x 6-7 μm , subclavados, pared delgada, hialinos, tetraestrerigmados. Pleurocistidios 23-54 x 4-5 μm , lanceolados a fusiformes, pared delgada, ápice agudo, algunos con gútula apical resinosa, hialino con contenido granular amarillo claro; dextrinoides en reactivo de Melzer. Queilocistidios 25-53 x 2-7 μm , subclavados, cilíndricos a fusiformes, generalmente más pequeños que los pleurocistidios, ápice agudo u obtuso; pared delgada, hialinos con contenido granular amarillo claro; dextrinoides en reactivo de Melzer. Trama subregular a entremezclada, algunas hifas de la trama son dextrinoides en reactivo de Melzer.

Figura 5. Basidiomas de las especies y género de Agaricomycotina por primera vez reportados en Colombia. A. *Entoloma nubilosilvae*, B. *Inocybe laserii*, C. *Tubaria bispora*, D. *Mycenella* sp., E-F. *Clavarichaete peckoltii*. Barra= 1 cm.

Pileipelis tipo cutis, formado por hifas repentres, algunas diverticuladas; pared con incrustaciones extraparietales irregulares de tamaño variable, contenido citoplasmático amarillo (Fig. 6E-F).

Distribución: género reportado principalmente para las zonas templadas del hemisferio norte, Nueva Zelanda y Argentina (Komorowska 2005; Niveiro et al. 2014; Cooper 2016; Romano et al. 2017). Sin embargo, estudios edáficos metagenómicos sugieren una amplia distribución en suramérica, ya que secuencias de *Mycenella* han sido detectadas en suelos de Brasil, Panamá, Costa Rica, Bolivia, Ecuador e incluso Colombia (Větrovský et al. 2020).

Comentarios: *Mycenella* (J.E. Lange) Singer es un género caracterizado por presentar basidiomas de morfología micenoide o collibioide, con coloraciones apagadas (grisáceas, crema a pardas) y ornamentación pruinosa a lo largo del estípite, a veces también en el píleo. Poseen esporas subglobosas, con apéndice hilar conspicuo, hialinas, <10 µm de longitud, inamiloides en reactivo de Melzer y, en muchas especies, con ornamentación nodular o ampliamente verrucosa. Los cistidios himeniales son típicamente fusiformes a lageniformes, con ápices agudos, digitados, levemente ramificados o con incrustaciones (Boekhout 1985, Emmett 1993, Wright y Albertó 2002, Komorowska 2005, Cuesta et al. 2011, Niveiro y Albertó 2012, Niveiro et al. 2014, Romano et al. 2017).

Las características diagnósticas del género están presentes en el material examinado, por lo tanto constituye el primer registro soportado por basidiomas, del género *Mycenella* para Colombia, donde previamente solo se había documentado mediante secuencias obtenidas por metabarcoding. La determinación a especie no fue posible, pues la única especie conocida de *Mycenella* con tonalidades rojizas es *M. maxima*, un taxón inédito de Australia representado por la colección PDD 27239 (posible holotipo del nombre no publicado) (Cooper 2016). Sin embargo, *M. maxima* difiere del material examinado en la ausencia de pleurocistidios, lo que en conjunto con sus distancia geográfica, sugiere que se trata de una especie nueva.

Orden Hymenochaetales

Familia Hymenochaetaceae

Clavariachaete peckoltii (Lloyd) Corner, Ann. Bot. Mem. 1: 269 (1950).

Material Examinado: Colombia • Antioquia • Medellín; corregimiento San Antonio de Prado; Reserva Forestal Astilleros; 6°25'22.00"N, 75°66'46.10"O; 2500-2800 msnm; 16.V.2022; Celis J #15; HUA 238145; gregario a cespitoso sobre suelo.

Descripción: basidioma clavarioide, 6-8 cm de altura, ramificándose repetidamente de forma bifurcada; superficie café-naranja (oac 747), tomentosa en la base, pubescente hacia los ápices; ápices planos y finos. Contexto sólido, leñoso, café (oac 747). Reacción xantocroica en KOH t (Fig. 5E-F).

Presencia de setas en forma de agujas, 60-100 x 16-20 µm, con una cubierta envolvente fácilmente desprendible; Sistema hifal monomítico con hifas generativas 4-7 µm de grosor, pared delgada a gruesa, algunas con ramificaciones cortas. Fibulas presentes (Fig. 6B).

Distribución: reportado para Río de Janeiro y Sao Pablo, Brasil (Parmasto 2010).

Figura 6. Estructuras microscópicas de las especies y género de Agaricomycotina por primera vez reportados en Colombia. A. *Entoloma nubilosilvae*, B. *Clavarichaete peckolti*, C. *Tubaria bispora*, D. *Inocybe laserii*, E-F. *Mycenella* sp. Ba= Basidio, PC= Pleurocistidio, QC= Queilocistidio, Es= Espora, Se= Seta, Hi= Hifas del contexto. Barra=10 μ m.

Comentarios: el material examinado no presentaba esporas, por lo cual no fue posible tener este carácter a consideración, sin embargo, varios autores sostienen que esta condición es común en los

especímenes de *Clavariachaete peckoltii* (Corner 1950). El tamaño de las esporas no es un carácter diferencial entre las dos especies hasta ahora descritas dentro del género, ya que ambas presentan esporas de dimensiones muy similares; por otra parte, los ápices de las ramificaciones del basidioma sí es un carácter diagnóstico que ayuda a diferenciarlas, ya que en *C. peckoltii* son cortos y aplanados, mientras que en *C. rubiginosa*, son más redondeados y alargados (Parmasto 2010). Constituye el primer registro de la especie para Colombia.

Discusión

La riqueza de los hongos Agaricomycotina registrada en la Reserva Forestal Astilleros, con 174 morfotipos, 90 de los cuales fueron identificados a nivel de especie, es el primer acercamiento y una muestra preliminar de la composición de especies presentes en esta reserva. Al comparar estos resultados con estudios previos realizados en el país, se observa que la composición fúngica de la Reserva Forestal Astilleros estaría representada por aproximadamente el 59,38 % de las familias, 23,68 % de los géneros y 5,48 % de las especies de Agaricomycotina hasta ahora reportadas para Colombia y el 20,45 % de las especies reportadas para Antioquia. Estos resultados evidencian que la Reserva Forestal Astilleros constituye un escenario promisorio para el desarrollo de estudios micológicos, considerando que estos registros se derivan de un esfuerzo de muestreo relativamente corto, por lo que es razonable suponer que una exploración más prolongada incrementaría significativamente las cifras de riqueza observada.

La representatividad de familias como Russulaceae, Mycenaceae y Polyporaceae coincide con otros estudios de diversidad hechos en ecosistemas de bosque de niebla montano bajos andinos de la región, como el de Toro *et al.* (2011), donde estas familias suelen ser comúnmente reportadas con un índice alto de abundancia; además son de las familias más diversas globalmente. Según el Catalogue of Life, Russulaceae comprende aproximadamente 2424 especies, Mycenaceae 1854 y Polyporaceae 1746, lo que incrementa la probabilidad de ser encontradas en muestreos de campo.

El hallazgo de nuevos registros para Colombia y para el departamento de Antioquia amplía el conocimiento sobre la distribución geográfica de estas especies en el neotrópico. Considerando los tipos de coberturas muestreadas, esto apunta a que zonas de restauración y los relictos de bosque primario son importantes reservorios de diversidad fúngica poco conocida, siendo a su vez clave en la conservación de hongos en ecosistemas fragmentados, pues en comparación con zonas de mayor grado de perturbación presentan una mayor riqueza de especies, y una mayor cantidad de registros (Avendaño 2018, Putzke *et al.* 2022).

Las diferencias en composición taxonómica entre pastizales y estados sucesionales tempranos (P-ST) y relictos de bosque primario y estado sucesionales tardíos (RBP-ST), reflejan una diferencia entre ellas, probablemente asociado al estado de sucesión vegetal. En ambas coberturas, Russulaceae fue la familia dominante, lo cual es consistente con su amplia distribución, resistencia frente a disturbios, en comparación de otras familias ectomicorrícicas, y su capacidad de adaptación a diversos hospederos, considerando además que en los bosques montanos neotropicales suelen haber dominancia de especies arbóreas ectomicorrícicas (Corrales *et al.* 2016, Hughes *et al.* 2025) como es el caso del roble (*Quercus humboldtii*) el cual es hospedero de varias especies de dicho género (Restrepo 2021). Entre las familias con mayor abundancia para ambas coberturas, y en las que difieren, se registró una mayor riqueza de familias compuestas en su mayoría por especies ectomicorrícicas en RBP-ST, en comparación con coberturas tipo P-ST donde fueron más abundantes las familias que con ecologías usualmente asociadas a

la descomposición de material orgánico. Estas diferencias en los resultados pueden estar asociados, por un lado, a que la presencia de hongos ectomicorrícicos suele darse en estadios tardíos de sucesiones ecológicas donde aparecen árboles hospederos simbiotes maduros, mientras que, varias especies de hongos lignícolas suelen aparecer como especies pioneras en coberturas de sucesiones tempranas; sin embargo, vale la pena resaltar que hay una gran porcentaje de hongos lignícolas con capacidad enzimática para generar degradación más completa de la madera, que son más abundantes en estadios sucesionales tardíos, de los cuales suelen ser dominantes, por lo cual también se espera una mayor diversidad de este grupo funcional en dichas etapas (Leski et al. 2019, Lepinay et al. 2021, Vizzini et al. 2024).

También es importante resaltar que algunos hongos ectomicorrícicos específicos pueden adaptarse al disturbio ecológico y tener una mayor representabilidad en coberturas transformadas. Esto se observó respecto a la familia Hydnangiaceae, que tuvo una alta abundancia en la cobertura P-ST; si bien esta familia está compuesta por especies principalmente ectomicorrícicas (el tercer grupo funcional más representativo para esta cobertura), varios estudios han encontrado que algunas de las especies del género *Laccaria*, son abundantes en este tipo de coberturas, actuando incluso como especies pioneras que juegan un rol importante en la restauración ecológica (Wilson et al. 2017, Zhang et al. 2023).

La alta frecuencia de hongos lignícolas en ambas coberturas nos sugiere el rol fundamental de este grupo funcional en la descomposición de madera, lo cual conlleva al reciclaje de nutrientes en ecosistemas andinos. Como anteriormente se mencionó, la abundancia de este grupo está directamente relacionada con la disponibilidad de sustratos leñosos, por lo que se espera que su representatividad sea mayor en la coberturas RBP-ST, dado que tienen un componente vegetal leñoso más diverso y abundante, lo cual ofrece una mayor cantidad y variedad de este sustrato para aprovechar (Ferreira de Araujo et al. 2017). No obstante, si comparamos las proporciones en la composición de grupos funcionales en ambas coberturas, en P-ST más de la mitad de los hongos recolectados fueron lignícolas, con una alta representatividad de familias como Pleurotaceae y Stereaceae, que en efecto suelen ser asociadas a la descomposición de este recurso (Vizzini et al. 2024), mientras que en la cobertura RBP-ST este porcentaje fue menor, donde además se observó una representación más equitativa del uso de otros recursos y sustratos disponibles (para el caso de los hongos ectomicorrícicos, humícolas y folícolas). Esto puede asociarse a que, como en otros estudios se ha observado, a medida que mejora el estado de conservación del bosque y aumenta la presencia de nutrientes, se incrementa la riqueza de especies saprótrofas que usan otros sustratos, especialmente humícolas y folícolas (Kerekes et al. 2013), así como la de ectomicorrícicas (Leski et al. 2019).

En conjunto, los resultados evidencian que la Reserva Forestal Astilleros alberga una alta diversidad de macrohongos, incluyendo especies raras y poco conocidas para la microbiota regional. No obstante, resaltamos que esta línea base no representa aún una estimación precisa de la riqueza fúngica del área, dado que la producción de basidiomas está condicionada por factores como la fluctuación, la periodicidad, la estacionalidad y la longevidad de los basidiomas. A esto se suma la detectabilidad de especies crípticas, para lo cual los análisis moleculares constituyen una herramienta valiosa, más aún si se considera que por ejemplo el uso de ADN ambiental ha ayudado a detectar nuevos taxones fúngicos (Tedersoo et al. 2014, Khan et al. 2020). No obstante, es de considerar que el uso de dicha herramienta debe hacerse de manera integrativa con la taxonomía tradicional basada en caracteres morfológicos, dado que la identificación de hongos basada únicamente en el análisis de secuencias también puede representar riesgos, entre ellos la subrepresentación o sobrerrepresentación de grupos fúngicos en estudios de biodiversidad (Cazabonne et al. 2022). Por lo anterior, es recomendable ejecutar muestreos en campo durante tiempos prolongados, ya que permite recopilar no solo información de composición sino

información útil sobre los ciclos de vida de las especies, la diversidad de hábitos, reconocer los diferentes tipos de interacción, ya sea con otras especies fúngicas, de plantas, animales, entre otros, construyendo de forma más completa el conocimiento sobre la historia natural de las diferentes especies. En este sentido, se ha señalado que para obtener una detección más completa de la diversidad fúngica es necesario realizar muestreos como mínimo de 5 años (Straatsma et al. 2001).

Adicionalmente, 84 morfotipos no pudieron ser identificados a nivel de especie, lo cual puede atribuirse, en parte, a la limitada bibliografía disponible sobre los hongos de la región o del país; aunque también es posible que algunos de estos registros, teniendo en cuenta sus características, correspondan a especies nuevas. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la necesidad de continuar y ampliar los monitoreos micológicos en diferentes coberturas y estados sucesionales, incorporando enfoques taxonómicos, ecológicos y moleculares que permitan mejorar la resolución en la identificación de especies y comprender con mayor precisión los patrones de distribución fúngica en los Andes tropicales.

Agradecimientos

Los autores expresan su agradecimiento a Carlos Alberto López-Quintero y Jaime Andrés Duque Barbosa por su valiosa contribución en la determinación de las muestras, también a los guardabosques Llimi Efray Sánchez Alzate y Marisol Zapata Caro, por su acompañamiento y guianza durante las salidas de campo; el apoyo que nos brindaron todos los mencionados fue fundamental para el establecimiento de la línea base de macrohongos en la Reserva Forestal Astilleros.

Referencias

- Avendaño Villegas ME. 2018. Diversidad funcional y recambio de especies macrofúngicas en un ecosistema urbano del centro de Oaxaca, México [MSc Thesis] [Oaxaca, México] (MX); Instituto Politécnico Nacional.
- Boekhout T. 1985. Notulae ad Floram agaricinam neerlandicam—IX. *Mycenella*. *Persoonia* 12(4): 427-440.
- Cazabonne J, Bartrop L, Dierickx G, Gafforov Y, Hofmann TA, Martin TE, Piepenbring M, Rivas-Ferreiro M, Haelewaters D. 2022. Molecular-based diversity studies and field surveys are not mutually exclusive: On the importance of integrated methodologies in mycological research. *Front. Fungal Biol.* 3: 860777
- Celis J, Vélez L. 2023. Estudio de la diversidad de macrohongos (Basidiomycota) dentro de la reserva Astillera, corregimiento San Antonio de Prado, Medellín-Antioquia [Tesis de Licenciatura] [Medellín, Colombia]. Universidad de Antioquia.
- Cooper J. 2016. Mycological Notes 33 NZ species in *Mycenella*, *Hemimycena*, *Atheniella* and *Mycena* (suborder Marasmiineae incertae sedis) [Internet]. Nueva Zelanda: Jerry Cooper; [visitado 2025 Oct 23]. Disponible en: https://www.funnz.org.nz/sites/default/files/2016-MycNotes33-UnplacedMarasmiineae_1.pdf

- Corner E.J.H. 1950. A monograph of *Clavaria* and allied genera. Londres: Oxford University Press.
- Corrales A, Arnold AE, Ferrer A, Turner BL, Dalling JW. 2016. Variation in ectomycorrhizal fungal communities associated with *Oreomunnea mexicana* (Juglandaceae) in a Neotropical montane forest. *Mycorrhiza* 26(1):1–17.
- Cuesta J, Santamaría N, Serrano S. 2011. *Cantharellus romagnesianus*, *Cantharellus gallaecicus*, *Mycenella rubropunctata* y *Pholiotina striipes*, cuatro especies poco frecuentes encontradas en Candás (Asturias). *Bol Micol FAMCAL*. 6: 83-96.
- de Almeida RF, Lücking R, Vasco-Palacios AM, Gaya E, Diaz Granados M, editors. 2022. Catalogue of fungi of Colombia. Richmond (UK): Royal Botanic Gardens, Kew.
- Emmett EE. 1993. British *Mycena* species—6. *Mycologist* 7(4): 176–180.
- Ferreira de Araujo AS, Bezerra WM, Dos Santos VM, Nunes LA, de Lyra MD, do Vale Barreto Figueiredo M, Melo VM. 2017. Fungal diversity in soils across a gradient of preserved Brazilian Cerrado. *J Microbiol*. 55(4):273-279.
- Franco-Molano AE, Uribe-Calle E. 2000. Hongos Agaricales y Boletales de Colombia. *Biota Colomb*. 1(1): 25-43.
- Franco-Molano AE, Palacio M, Gómez-Montoya N. 2022. Diversity of Basidiomycota in Colombia. En: de Almeida RF, Lücking R, Vasco-Palacios AM, Gaya E, Diaz Granados M, editores. Catalogue of fungi of Colombia. Richmond, UK: Royal Botanic Gardens, Kew. p. 58-65.
- Gaya E, Vasco-Palacios AM, Vargas-Estupiñán N, Lücking R, Carretero J, Sanjuan T, Moncada B, Allkin B, BolañosRojas AC, Castellanos-Castro C, Coca LF, Corrales A, Cossu T, Davis L, dSouza J, Dufat A, Franco-Molano AE, García F, Gómez-Montoya N, González-Cuellar FE, Hammond D, Herrera A, Jaramillo-Ciro MM, LassoBenavides C, Mira MP, Morley J, Motato-Vásquez V, Niño-Fernández Y, Ortiz-Moreno ML, Peña-Cañón ER, Ramírez-Castrillón M, Rojas T, Ruff J, Simijaca D, Sipman HJM, Soto-Medina E, Torres G, Torres-Andrade PA, Ulian T, White K, Diazgranados M. 2021. ColFungi: Colombian resources for Fungi Made Accessible. Richmond, UK: Royal Botanic Gardens, Kew
- Gómez-Montoya N, Ríos-Sarmiento C, Zora-Vergara B, Benjumea-Aristizabal C, Santa-Santa DJ, Zuluaga-Moreno M, Franco-Molano AE. 2022. Diversidad de macrohongos (Basidiomycota) de Colombia: listado de especies. *Actual Biol*. 44(116): 1-94.
- Holdridge L. 1967. Life zone ecology. San José, Costa Rica: Tropical Science Centre.
- Hughes KW, Franklin JA, Schweitzer J, Kivlin SN, Case A, Aldrovandi M, Matheny PB, Miller AN. 2025. Post-fire *Quercus* mycorrhizal associations are dominated by Russulaceae, Thelephoraceae, and *Laccaria* in the southern Appalachian Mountains. *Mycol Prog*. 24: 16.

- Karasiak N. 2023. lennepkade/dzetsaka: Fix bug in processing provider with vector files [Internet]. Ginebra: Zenodo; [visitado 2025 Oct 23]. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3463523>
- Khan FK, Kluting K, Tångrot J, Urbina H, Ammunet T, Sahraei SE, Rydén M, Ryberg M, Rosling A. 2020. Naming the untouchable – environmental sequences and niche partitioning as taxonomical evidence in fungi. *IMA Fungus* 11: 23.
- Kirk PM. 2025. *Species Fungorum Plus* [Internet]. Londres: Royal Botanic Gardens, Kew; [visitado 2025 Oct 23], Disponible en: <https://doi.org/10.15468/ts7wsb>
- Kerekes J, Kaspari M, Stevenson B, Nilsson RH, Hartmann M, Amend A, Bruns T. 2013. Nutrient enrichment increased species richness of leaf litter fungal assemblages in a tropical forest. *Mol Ecol.* 22(7):2810-2822.
- Komorowska H. 2005. The genus *Mycenella* (Agaricales, Tricholomataceae) in Poland. *Pol Bot J.* 50(1): 83-92.
- Largent DL, Thiers HD. 1977. How to identify mushrooms to genus II: field identification of genera. Arcata, California: Mad River Press.
- Largent DL, Baroni TJ. 1988. How to identify mushrooms to genus VI: the modern genera. Arcata, California: Mad River Press.
- Leski T, Rudawska M, Kujawska M, Stasińska M, Janowski D, Karliński L, Wilgan R. 2019. Both forest reserves and managed forests help maintain ectomycorrhizal fungal diversity. *Biol Conserv.* 238:108206.
- Lepinay C, Jirásková L, Tláškal V, Brabcová V, Vrška, T, Baldrian P. 2021. Successional Development of Fungal Communities Associated with Decomposing Deadwood in a Natural Mixed Temperate Forest. *J. Fungi.* 7(6):412.
- Matheny PB, Vellinga EC, Bougher NL, Ceska O, Moreau PA, Neves MA, Ammirati JF. 2007. Taxonomy of displaced species of *Tubaria*. *Mycologia* 99(4):569-585.
- Matheny PB, Hobbs AM, Esteve-Raventós F. 2020. Genera of *Inocybaceae*: new skin for the old ceremony. *Mycologia* 112(1): 83-120.
- Maurice S, Arnault G, Nordén J, Botnen SS, Miettinen O, Kauserud H. 2021. Fungal sporocarps house diverse and host-specific communities of fungicolous fungi. *ISME J.* 15(5): 1445-1457.
- Mueller GM, Bills GF, Foster MS. 2004. Biodiversity of fungi: inventory and monitoring methods. Amsterdam: Elsevier.

- Niveiro N, Albertó EO. 2012. Checklist of the Argentine Agaricales 4. Tricholomataceae and Polyporaceae. *Mycotaxon* 121: 499-500.
- Niveiro N, Zuliani P, Ramírez NA, Popoff OF, Albertó EO. 2014. Hongos agaricoides de las Yungas argentinas: clave de géneros. *Lilloa* 51(1): 76-88.
- Noordeloos ME. 2004. *Entoloma s.l.* Fungi Europei. Vol. 5a. Alassio: Edizione Candusso.
- Online Auction Color Chart Co. 2004. The online auction color chart: the new language of color for buyers and sellers. Palo Alto (CA): Online Auction Color Chart Co.
- Pegler DN. 1983. Agaric flora of the Lesser Antilles. *Kew Bull Addit Ser.* 12: 1-519.
- Parmasto E. 2010. Clavariachaetaceae, a family of neotropical Hymenochaetales (Basidiomycota) including clavarioid, pileate and resupinate species. *Folia Cryptogam Estonica.* 47: 51-57.
- Putzke J, Mejía LGH, Cañón ERP, Fernández YMN, Bedoya TC. 2022. Madre Monte Natural Conservation Area in the Colombian Andes as model for preservation of fungi in *Quercus humboldtii* forests. *Braz Arch Biol Technol.* 64: e21210077.
- Quintero E, Benavides AM, Moreno. 2017. Bosques Andinos, estado actual y retos para su conservación en Antioquia. Medellín: Fundación Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.
- Reschke K, Noordeloos ME, Manz C, Hofmann TA, Rodríguez-Cedeño J, Dima B, Piepenbring M. 2022. Fungal diversity in the tropics: *Entoloma* spp. in Panama. *Mycol Prog.* 21(1): 93-145.
- Restrepo Z. 2021. Dominancia de árboles andinos en Colombia: una relación de pocas especies. En: Calderón-Caro J, Benavides AM, Cepeda D, editores. Bosques de Antioquia: descubrimientos recientes contados por investigadores locales. Medellín, Colombia: Fundación Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. p. 32.
- Robert V, Vu D, Amor ABH, van de Wiele N, Brouwer C, Jabas B, Szoke S, Dridi A, Triki M, Ben Daoud S, Chouchen O, Vaas L, de Cock A, Stalpers J, Stielow B, Crous PW. 2013. MycoBank gearing up for new horizons. *IMA Fungus.* 4(2): 371-379.
- Romano GM, Greslebin AG, Lechner BE. 2017. Hongos agaricoides de los bosques de *Nothofagus pumilio* (Chubut, Argentina): clave y listado de especies. *Rev Mus Argent Cienc Nat.* 19(1): 39-69.
- Ryvarden L, Johansen L. 1980. A preliminary polypore flora of East Africa. Oslo: Fungiflora.
- Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. 2021. Documento de proyecto – Más Bosques para Medellín [proyecto técnico]. Medellín (CO): Secretaría de Medio Ambiente de Medellín.

- Straatsma G, Ayer F, Egli S. 2001. Species richness, abundance, and phenology of fungal fruit bodies over 21 years in a Swiss forest plot. *Mycol Res.* 105(5):515-523.
- Tedersoo L, Bahram M, Põlme S, Kõljalg U, Yorou NS, Wijesundera R, Villarreal Ruiz L, Vasco-Palacios AM, Thu PQ, Suija A, Smith ME, Sharp C, Saluveer E, Saitta A, Rosas M, Riit T, Ratkowsky D, Pritsch K, Põldmaa K, Piepenbring M, Phosri C, Peterson M, Parts K, Pärtel K, Otsing E, Nouhra E, Njouonkou AL, Nilsson RH, Morgado LN, Mayor J, May TW, Majuakim L, Lodge DJ, Lee SS, Larsson KH, Kohout P, Hosaka K, Hiiesalu I, Henkel TW, Harend H, Guo LD, Greslebin A, Grelet G, Geml J, Gates G, Dunstan W, Dunk C, Drenkhan R, Dearnaley J, De Kesel A, Dang T, Chen X, Buegger F, Brearley FQ, Bonito G, Anslan S, Abell S, Abarenkov K. (2014). Fungal biogeography. Global diversity and geography of soil fungi. *Science*: 346(6213):1256688.
- Toro JDS, González JAA, Sáenz MS. 2011. Registro preliminar de macrohongos (Ascomycetes y Basidiomycetes) en el bosque húmedo montano del alto El Romeral (Municipio de Angelópolis, departamento de Antioquia-Colombia). *Rev Fac Nac Agron Medellín.* 64(2): 6159-6174.
- Větrovský T, Morais D, Kohout P, Lepinay C, Algora C, Awokunle Hollá S, Bahnmann BD, Bílohnědá K, Brabcová V, D'Alò F, Human ZR, Jomura M, Kolařík M, Kvasničková J, Lladó S, López-Mondéjar R, Martinović T, Mašínová T, Meszárošová L, Michalčíková L, Michalová T, Mundra S, Navrátilová D, Odriozola I, Piché-Choquette S, Štursová M, Švec K, Tláškal V, Urbanová M, Vlk L, Voříšková J, Žifčáková L, Baldrian P. (2020). GlobalFungi, a global database of fungal occurrences from high-throughput-sequencing metabarcoding studies. *Sci Data.* 7(1): 228.
- Vizzini A, Alvarado P, Consiglio G, Marchetti M, Xu J. 2024. Family matters inside the order Agaricales: systematic reorganization and classification of *incertae sedis* clitocyboid, pleurotoid and tricholomatoid taxa based on an updated 6-gene phylogeny. *Stud Mycol.* 107(1): 67-148.
- Wilson AW, Hosaka K, Mueller GM. 2017. Evolution of ectomycorrhizae as a driver of diversification and biogeographic patterns in the mycorrhizal mushroom genus *Laccaria*. *New Phytol.* 213: 1862-1873.
- Wright JE, Albertó E. 2002. Hongos: guía de los hongos de la región Pampeana I: hongos con laminillas. Buenos Aires, Argentina: L.O.L.A (Literatura para América Latina).
- Wright JE, Albertó E. 2006. Hongos: guía de los hongos de la región Pampeana II: hongos sin laminillas. Buenos Aires, Argentina: L.O.L.A (Literatura para América Latina).
- Zapata Ocampo PA, López Quintero CA, Benjumea Aristizabal DC, Maya Londoño LM, Garrido Possanauer JC. 2022. Biodiversidad de ecosistemas estratégicos Más Bosques – Hongos [Internet]. Colombia: SIB Colombia; [visitado 2025 Oct 23]. Disponible en: <https://doi.org/10.15472/hyrgzx>
- Zhang M, Gao XL, Mu LQ, Deng WQ. 2023. Morphology and molecular phylogeny reveal five new species of *Laccaria* (Hydnangiaceae, Agaricales) from Southern China. *J Fungi.* 9(12): 1179.